

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Umirov Uchqun Eshtemirovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

KARLSBADCHA STRUKTURANING KELIB CHIQUISH TARIXI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL